

ChuaTeX: Una «chuleta» muy «chula» de LaTeX

por Jesús Salido (UCLM).

Clases de documento

❖ **Uso:** `\documentclass[opc.]{<clase>}`

`book` A doble cara por defecto, sin `\abstract`
`report` Igual a `book`, con `\abstract` y sin `\part`.
`article` Sin `\part` ni `\chapter`.

Opciones (Modifican valores predefinidos).

`10pt/11pt/12pt` Tamaño de letra.
`a4paper` Tamaño del papel.
`twocolumn` Texto a dos columnas.
`twoside` Ajustes para imprimir en ambas caras del papel
`open(any/right)` Inicia cap. en cualquier página o sólo a la dcha.

Paquetes populares

❖ **Uso:** `\usepackage[opc.]{<paquete>}`

`babel` Soporte multilingüe (spanish, english, etc.).
`geometry` Definición de geometría de la página (tamaño y márgenes).
`fontenc` Codificación de salida [T1] (usar en español).
`pifont` Misc. símbolos (también `fontawesome5`, `textcomp` y `marvosym`).
`setspace` Esp. interlineal (Ops.:`single`, `double`, `onehalfspacing`).
`enumitem` Con opc. `shortlabels`, mejora el control de listas.
`hyperref` Facilita la obtención de PDF enriquecidos.
`pdfpages` Permite insertar páginas de un fichero PDF.
`pdfscape` Permite crear páginas apaisadas.
`fancyhdr` Facilita la *conf.* nativa de cabeceras y pies de página.
`graphicx` Para inclusión y manipulación de figuras.
`booktabs` Ayuda a la creación de tablas mejoradas.
`listings` Permite insertar porciones de código fuente,

Estructura del documento

`\title{texto}` Título del documento.
`\author{texto}` Autor del documento.
`\date{texto}` Fecha (`\today`, genera fecha actual).
`\begin{document}` Declaración de inicio tras el preámbulo.
`\maketitle` Genera pág. de título con info suministrada.
`\tableofcontents` Crea el índice de contenidos (TOC).
`\listof<elem.>` Lista de (figures, tables, listings).
`\begin{abstract}` Resumen del documento.

Pies y cabeceras

`\pagestyle{sty.}`: Estilo (empty, plain, headings y myheadings).
`\thispagestyle{sty.}`: Estilo sólo aplicado a pág. actual.

Secciones del documento y nivel jerárquico

(-1) `\part{[tít.corto*]}` {título} (2) `\subsection{[tít.corto]}` {título}
(0) `\chapter{[tít.corto]}` {título} (3) `\subsubsection{[tít.corto]}` {título}
(1) `\section{[tít.corto]}` {título}

*Cuando se suministra, un *título corto*, este aparece en el (TOC).

`\section*{título}`: Sección sin numerar, ni incluida en TOC.

`\setcounter{secnumdepth}{x}`: Suprime la numeración al nivel $> x$.

`\setcounter{tocdepth}{x}`: Suprime del TOC las secciones de nivel $> x$.

`\the{cnt}`: Imprime el valor de *cnt* (contador que puede ser page, chapter, section, etc.).

Notas al pie y referencias cruzadas

`\footnote{nota}` Genera una nota al pie de página.
`\label{id.label}` Marca (p.ej. `sec:item`) para una referencia.
`\ref{id.label}` Genera el nº de (sección, figura, ecuación, etc.).
`\pageref{id.label}` Genera el nº de página del elemento referenciado.

Listas con viñetas, listas enumeradas y descripciones

`\begin{itemize}` Lista con viñetas.
`\begin{enumerate}` Lista enumerada (enumeración).
`\begin{description}` Lista descriptiva.
`\begin{dinglist}{n}` Lista con viñeta (cod.*n*) de tabla `dingbat`.
`\begin{dingautolist}{n}` Enumeración desde símbolo `dingbat n`.
`\item{c} texto`: Entrada de lista usando *c* como marca (obligado en *descrip.*).

Atributos del texto

Orden	Efecto
<code>\textrm{texto}</code>	Tipo redondo (Serif)
<code>\textsf{texto}</code>	Palo seco (Sans Serif)
<code>\texttt{texto}</code>	Teletipo (monoespaciada)
<code>\textmd{texto}</code>	Normal
<code>\textbf{texto}</code>	Negrita
<code>\textup{texto}</code>	Vertical
<code>\textit{texto}</code>	<i>Itálica</i>
<code>\textsl{texto}</code>	<i>Inclinada</i>
<code>\textsc{texto}</code>	VERSALITAS
<code>\emph{texto}</code>	<i>Enfatizado (cursiva)</i>
<code>\textnormal{texto}</code>	Predefinida

Texto literal

`\begin{verbatim}` Entorno literal.
`\begin{verbatim*}` Muestra los espacios como en `_`.
`\verbxtext+@` El texto entre los delimitadores es literal.

Justificación y ubicación de párrafos

Entorno	Declaración	Efecto
<code>\begin{center}</code>	<code>\centering</code>	centrado
<code>\begin{flushleft}</code>	<code>\raggedright</code>	just. dcha.
<code>\begin{flushright}</code>	<code>\raggedleft</code>	just. izda.

Variables de longitud

`\parindent`: Longitud de sangrado 1ª línea de párrafo (15pt, predef.).
`\parskip`: Espaciado entre párrafos (0pt plus 1pt, predef.).
`\textwidth`: Ancho del texto.
`\linewidth`: Ancho de la línea en el entorno local.

Tamaño de letra respecto al texto [predefinido]

	Declaración [10pt 11pt 12pt]	Declaración [10pt 11pt 12pt]
	<code>\tiny</code> 5pt 6pt 6pt	<code>\large</code> 12pt 12pt 14pt
	<code>\scriptsize</code> 7pt 8pt 8pt	<code>\Large</code> 14pt 14pt 17pt
	<code>\footnotesize</code> 8pt 9pt 10pt	<code>\LARGE</code> 17pt 17pt 20pt
	<code>\small</code> 9pt 10pt 11pt	<code>\huge</code> 20pt 20pt 25pt
	<code>\normalsize</code> 10pt 11pt 12pt	<code>\Huge</code> 25pt 25pt 25pt

Usados dentro de llaves o afectando a todo un entorno (o documento).

Tipografías en LaTeX

Paquete	Romana (rm)	Paloseco (sf)	Teletipo (tt)
(predefinida)	CM Roman	CMSSerif	CMtttype
<code>lmodern</code>	LM Roman	LMSSerif	LMtttype
<code>mathpazo</code>	Palatino		
<code>mathptmx</code>	Times		
<code>helvet</code>		Helvetica	
<code>avant</code>		Avant Garde	
<code>courier</code>			Courier

! En español obl. `\usepackage[T1]{fontenc}`

❖ Si la tipografía no suministra una familia, se emplea el valor por defecto.

❖ Otras tipografías alternativas con los paquetes:

[opc.] **libertine**: Libertine

[opc.] **newttext** + **newtxmath**: Times

[opc.] **newpxtext** + **newpxmath**: Palatino

Opciones: `scaled` (escalado), `osf` (*old style figures*)

Salto de línea, página y espacios

`\newline` Salto de línea sin iniciar párrafo.
`\\[l]` Salto de línea (opc. long. *l*) en el mismo párrafo.
`\noindent` No sangra la línea actual.
`\newpage` Salto de página.
`~` Espacio de no separación (p.ej. D.E.~Knuth).
`~` Imprime `~` en vez de `~` (producido por `\~{}`).
`~` Espacio horizontal de medida *l* (p.ej. *l* = 20pt).
`~` Espacio horizontal de ancho el `texto`. indicado.
`~` Relleno en blanco hasta completar línea.
`~` Relleno con raya.
`~` Relleno con puntos.
`~` Relleno con símbolo *c* de tabla `dingbat`.
`~` Línea formada por símbolo *c* de tabla `dingbat`.
`~` Línea de ancho *w* y altura *h*.
`~` Espacio vertical de medida *l*.
`~` Espacio de relleno vertical hasta completar página.

División de palabras y párrafos

`\hyphenation{pa-la-bra}`: Guionado para *palabra* (en preámbulo).

--: Guión medio (p.ej. rango 1–5) (sólo en idioma inglés).

---: Guión largo o parentético (p.ej. —dijo él—).

~-y ~---: Guiones no separables (disponibles con `[spanish]babel`).

Desactivación de división (aumentando *n*, hasta 10000)

`\hyphenpenalty=n` `\exhyphenpenalty=n` `\sloppy`

`\widowpenalty=n` `\clubpenalty=n` (Evita viudas y huérfanas)

`\interfootnotelinepenalty=n` (Evita división de notas en varias págs.)

Símbolos textuales (paquetes `textcomp` y `marvosym`)

<code>&</code>	<code>\&</code>	<code>_</code>	<code>_</code>	<code>...</code>	<code>\dots</code>	<code>•</code>	<code>\textbullet</code>
<code>\$</code>	<code>\\$</code>	<code>^</code>	<code>\^{}</code>	<code> </code>	<code>\textbar</code>	<code>\</code>	<code>\textbackslash</code>
<code>%</code>	<code>\%</code>	<code>~</code>	<code>\~{}</code>	<code>#</code>	<code>\#</code>	<code>§</code>	<code>\S</code>
<code>¶</code>	<code>\P</code>	<code>†</code>	<code>\dag</code>	<code>‡</code>	<code>\ddag</code>	<code>·</code>	<code>\textperiodcentered</code>
<code>®</code>	<code>\textregistered</code>	<code>€</code>			<code>\EUR</code> (paquete <code>marvosym</code>)		
<code>©</code>	<code>\copyright</code>	<code>€</code>			<code>\texteuro</code> (paquete <code>textcomp</code>)		
<code>TEX</code>	<code>\TeX</code>	<code>TM</code>			<code>\texttrademark</code>		
<code>LaTeX</code>	<code>\LaTeX</code>	<code>LaTeX 2ε</code>			<code>\LaTeXe</code>		

Símbolos dingbat (paquete `pifont`)

`\ding{n}`: Genera símbolo de tabla *dingbat*

33 ➤ 34 ➤ 35 ➤ 36 ➤ 37 ➤ 38 ➤ 39 ➤ 40 ➤ 41 ➤ 42 ➤
43 ➤ 44 ➤ 45 ➤ 46 ➤ 47 ➤ 48 ➤ 49 ➤ 50 ➤ 51 ✓ 52 ✓
53 ✕ 54 ✕ 55 ✕ 56 ✕ 57 ✕ 58 ✕ 59 ✕ 60 ✕ 61 † 62 †
63 † 64 ✕ 65 ✕ 66 † 67 † 68 ✕ 69 ✕ 70 † 71 ✕ 72 ✕
73 ✕ 74 ✕ 75 ✕ 76 ✕ 77 ✕ 78 ✕ 79 ✕ 80 ✕ 81 ✕ 82 ✕
83 ✕ 84 ✕ 85 ✕ 86 ✕ 87 ✕ 88 ✕ 89 ✕ 90 ✕ 91 ✕ 92 ✕
93 ✕ 94 ✕ 95 ✕ 96 ✕ 97 ✕ 98 ✕ 99 ✕ 100 ✕ 101 ✕ 102 ✕
103 ✕ 104 ✕ 105 ✕ 106 ✕ 107 ✕ 108 ● 109 ○ 110 ■ 111 □ 112 □
113 □ 114 □ 115 ▲ 116 ▼ 117 ◆ 118 ♠ 119 ♠ 120 | 121 | 122 |
123 ♣ 124 ♣ 125 ♣ 126 ♣ 161 ♣ 162 ♣
163 ♣ 164 ♣ 165 ♣ 166 ♣ 167 ♣ 168 ♣ 169 ♣ 170 ♣ 171 ♣ 172 ♣
173 ♣ 174 ♣ 175 ♣ 176 ♣ 177 ♣ 178 ♣ 179 ♣ 180 ♣ 181 ♣ 182 ♣
183 ♣ 184 ♣ 185 ♣ 186 ♣ 187 ♣ 188 ♣ 189 ♣ 190 ♣ 191 ♣ 192 ♣
193 ♣ 194 ♣ 195 ♣ 196 ♣ 197 ♣ 198 ♣ 199 ♣ 200 ♣ 201 ♣ 202 ♣
203 ♣ 204 ♣ 205 ♣ 206 ♣ 207 ♣ 208 ♣ 209 ♣ 210 ♣ 211 ♣ 212 →
213 → 214 → 215 ↓ 216 ↓ 217 → 218 ↗ 219 → 220 → 221 → 222 →
223 → 224 → 225 → 226 > 227 > 228 > 229 → 230 → 231 ↓ 232 →
233 → 234 → 235 ← 236 → 237 → 238 → 239 → 241 → 242 →
243 → 244 → 245 → 246 ↗ 247 ↗ 248 → 249 ↗ 250 → 251 → 252 →
253 → 254 →

Modo matemático (paquetes `amsmath`, `amsthm` y `amssymb`)

Modos matemáticos

- ① Ec. condensada en línea: `\(ec.)` o `\sec.$`
- ② Ec. sin numerar: `\begin{displaymath} 0 \[ec.] 0 $sec.$$`
- ③ Ec. numerada: `\begin{equation}`

`\displaystyle`: ajusta a estilo expandido.

`\begin{eqnarray}`: muestra varias fórmulas en sucesivas líneas (numeradas).
`\nonumber`: elimina nº de ec. en la línea que aparece.
`\begin{eqnarray*}`: permite fórmulas en varias líneas (sin nº).
`\begin{array}`: muestra fórmula extendida a varias líneas (sin nº),
con & y \\ como en tabla.

Expresiones comunes

y^z	<code>y^{_x}_{z}</code>	$\lim f(x)$	<code>\lim\limits_{x\to\infty} f(x)</code>
$\frac{x}{y}$	<code>\frac{x}{y}</code>	$\sum_{k=1}^n$	<code>\sum_{k=1}^n</code>
$\sqrt[n]{x}$	<code>\sqrt[n]{x}</code>	$\prod_{k=1}^n$	<code>\prod_{k=1}^n</code>
$\binom{n+1}{k}$	<code>n+1\choose k</code>	$\int_0^\infty x^2$	<code>\int_0^\infty x^2</code>

Símbolos frecuentes en modo matemático

<code>\leq</code>	<code>\geq</code>	<code>\neq</code>	<code>\approx</code>
<code>\times</code>	<code>\div</code>	<code>\pm</code>	<code>\cdot</code>
<code>^\circ</code>	<code>\circ</code>	<code>\prime</code>	<code>\oplus</code>
<code>\infty</code>	<code>\neg</code>	<code>\wedge</code>	<code>\vee</code>
<code>\supset</code>	<code>\forall</code>	<code>\in</code>	<code>\rightarrow</code>
<code>\subset</code>	<code>\exists</code>	<code>\notin</code>	<code>\Rightarrow</code>
<code>\cup</code>	<code>\cap</code>	<code> </code>	<code>\Leftrightarrow</code>
\dot{a}	\hat{a}	\bar{a}	\overline{a}
α	β	γ	δ
ϵ	ζ	η	ϖ
θ	ι	κ	ϑ
λ	μ	ν	ξ
π	ρ	σ	τ
υ	ϕ	χ	ψ
ω	Γ	Δ	Θ
Λ	Ξ	Π	Σ
Υ	Φ	Ψ	Ω

Unidades de longitud

pt : punto $\approx 1/72$ pulgada $\approx 1/28$ cm
em : \approx anchura de una ‘M’ en la tipografía actual
ex : \approx altura de una ‘x’ en la tipografía actual
mm : milímetro $\approx 1/25$ pulgada $\approx 2,845$ pt
cm : centímetro = 10 mm $\approx 28,45$ pt
in : pulgada = 25,4 mm $\approx 72,27$ pt

❖ Una long. se puede ajustar como proporción de una valor predefinido:
P. ej., `0.5\textwidth` (la mitad del ancho de texto).

`\the<var>`: Muestra valor de variable `<var>` (sólo válido para longitudes)

Objetos flotantes (figuras y tablas)

`\begin{figure} [<pos:hbt>]` : Añade una figura numerada,
`\begin{table} [<pos:hbt>]` : Añade un cuadro (tabla) numerado.
❖ Con paquete `float`, `pos=H` fuerza ubicación.
`\caption{tit.corto}` {título}: Título de objeto flotante (incluido en el entorno).
! Coloca las etiquetas para refs. tras título, en las tablas y listados
con título en la parte superior en inferior en las figuras.

Figuras (paquete `graphicx`)

`\graphicspath{<path>}`: Directorios de figuras.
`\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.png,.jpg}`: Orden de sel. de figs.
`\includegraphics[opc.]{fich.}`: Incluye figura en documento.
Opciones de `\includegraphics`:
`width=l,height=l` Ancho, alto de figura (sólo especifica el mayor).
`page=n` Especifica la pág. n en un archivo PDF multipágina.

Formatos gráficos recomendados

`latex`: sólo admite `.eps` (postscript encapsulado)
`pdflatex`:

- `.pdf` → gráficos vectoriales,
- `.jpg` (≥ 100 ppi) → imágenes,
- `.png` (≥ 75 ppi) → capturas de pantalla.

👉 Los fondos blancos y uniformes pueden convertirse en transparentes.

Entorno `tabular`

`\begin{tabular}[pos]{cols}`
`\begin{tabular*}{ancho}[pos]{cols}`: Con control de anchura,
Con & y \\ para separar columnas y filas.

Especificación de columnas en entorno `tabular`

`lcr` : Justificación en col. (`l=left`, `c=center`, `r=right`).
`p{ancho}` : Igual que `\parbox[t]{ancho}`.
`@{decl}` : Inserta *decl* en vez del espacio entre columnas.
| : Inserta una línea vertical entre columnas.

Elementos de entorno `tabular`

`\hline` : Línea horizontal entre filas.
`\cline{x-y}` : Línea horizontal a través de las columnas *x* e *y*.
`\multicolumn{n}{cols}{texto}` :
Una celda atraviesa *n* columnas, con la especificación *cols*.
`\setlength{\tabcolsep}{l}`: fija el espacio entre columnas a *l*.

Entorno `tabbing`

`\=` Fijar tabulador `\>` Ir a siguiente tabulador
Fijar tabuladores en líneas «invisibles» finalizándolas con `\kill`
Usar `\\` para separar líneas.

Objetos apaisados en una página

`\begin{sidewaysfigure}` : Añade una figura apaisada (paquete `rotating`).
`\begin{sidewaystable}` : Añade una tabla apaisada.

Cajas (boxes)

❖ Cualquier elemento se puede colocar en una caja (box) definida por: *ancho* (*width*), *alto* (*height*), *profundidad* (*depth*) y posición del contenido (`l=izda.`, `r=dcha.`, `c=central`, `s=expandida`).

`\mbox{texto}`: Crea una caja con el texto (no sufre guionado).
`\makebox[ancho][pos.]{obj.}`: Crea una caja con el contenido dado.
`\parbox[ancho][pos.]{obj.}`: Crea una caja tipo párrafo con el contenido.
`\fbox{obj.}`: Crea una caja de texto con borde.
`\framebox[ancho][pos.]{obj.}`: Crea una caja con borde y el contenido dado.
`\begin{minipage}[pos.]{alto}[posRel.]:` Crea una pequeña pág.
`\fboxrule`: Grosor del borde de la caja (*por defecto*=0.4pt)
`\fboxsep`: Separación entre el borde y la caja (*por defecto*=3.0pt)
Dimensionado y rotación (paquetes `graphicx` y `rotating`)
`\scalebox{esc-H}{esc-V}{obj.}`: Escala el contenido de una caja.
`\reflectbox{obj.}`: Crea una caja con el objeto reflejado.
`\resizebox{ancho}{alto}{obj.}`: Reajusta el tamaño de la caja.
`\resizebox*{ancho}{altoTot}{obj.}`: Reajusta el tamaño de la caja.
`\rotatebox[opc.]{áng.}{obj.}`: Rota una caja el ángulo indicado.
`\begin{sideways}`: Rotación de 90° (paquete `rotating`).

Bibliografía

`\begin{thebibliography}{99}`: Bibliografía (con ancho máx. de *[cita]*).
`\bibitem{clave}`: Entrada de la bibliografía.
`\cite{txt}{clave1,clave2,...}`: Añade *[cita]* en el texto (opc. *[txt,cita]*).
`\nocite{clave}`: Añade la obra a la bibliografía, sin *[cita]* en texto.
`\nocite{*}`: Incluye todas las obras en la bibliografía aunque no estén citadas.

Bibliografía con `bibtex`

`\bibliography{<fichero>.bib}`: Incluye las fuentes citadas en el documento.
`\bibliographystyle{estilo}`: Define el estilo de la bibliografía.

Estilos de citación numérica

`plain,acm` : Ordenación alfabética de referencias.
`abbrv` : Ídem, abreviados los nombres de autores.
`unsrt,ieetr` : Ordenación por orden de cita.

Estilo `apacite` de citación autor-año (APA)

`\usepackage[natbibapa]{apacite}` : Cita `natbib`.
`\citep \citet` : Cita entre paréntesis y cita textual (sin paréntesis).
`\citep* \citet*` : Cita con lista completa de autores entre paréntesis y textual.
`\citeauthor` : Cita solo el autor (sin paréntesis).
`\citeyear` : Cita solo el año (sin paréntesis).
`\citeyearpar` : Cita solo el año (con paréntesis).

Personalización de `LaTeX`

`\newcommand{cmd.}[args.]{def.}`: Define el nuevo comando *cmd*.
`\renewcommand{cmd.}[args.]{def.}`: Redefine un comando *cmd*. ya definido.
❖ Algunos nombres que pueden redefinirse: `\tablename`, `\figurename`,
`\abstractname`, `\contentsname`, `\listfigurename`, `\listtablename`,
`\bibname` (clases `report` y `book`), `\refname` (clase `article`)
❖ Para añadir un título en el índice señalado al nivel deseado:
`\addcontentsline{<índice>{<nivel>}{<título>}`
`\newenvironment{env.}[args.]{antes}{después}`: Define el nuevo entorno *env*.
`\renewenvironment`: Ídem anterior para *env*. ya definido.
`\newlength{var}`: Define una nueva variable de longitud *var*.
`\setlength{var}{l}`: Asigna *l* a una *var. long*.